

ИСЛОМ МОЛИЯСИДА ТАҚСИТ САВДОСИ ҲАМДА УНИНГ ЗАРУР ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7046688>

ELSEVIER

Халилов Шавкатжон Баҳром ўғли

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

таърих докторанти

Xalilovshavkatjon25@gmail.com

Тел: +998909533770

Received: 02-09-2022

Accepted: 18-09-2022

Published: 22-09-2022

Аннотация: Гоҳида инсон истеъмол маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи туфайли уларни муайян дўкондан насияга сотиб олади ва маълум муддат келганда уни дўкон эгасига тўлайди.

Насия савдода шарт қилинадиган асосий нарса саманни кейин тўлашдир. Бу эса, уламолар ижмол билан шаръан жоиз.

Насия савдо дуруст бўлиши учун муддат маълум бўлиши вожибдир. Агарда муддат номаълум бўлиб, икки ўртада низо чиқишига сабаб бўлса, савдо битими фосид бўлади.

Калит сўзлар: тақсит, нақд, насия, муддат, саман, товар, фатво, фикҳ, ийна, таварруқ.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Насия савдода саманни маълум вақт ичида тўлиқ бериш учун муддат белгиланиши жоиз бўлгани каби уни бўлиб тўлаш учун ҳам муддат белгиланиши жоиздир. Фақат шарти шуки, бўлинган муддатлар ва унда адо этиладиган маблағлар миқдори битим вақтида аниқ кўрсатилиши керак. Савдонинг бу тури “Тақсит савдоси” дейилади ва у насия савдонинг бир тури ҳисобланади (*Фикҳул буюъ*).

Узоқ муддатга ёки тақсит йўли билан савдо қилиш саҳиҳ ва шаръан мувоҳидир. Бунда одамларга, хусусан, имконияти чекланган (дахлул маҳдуд) ҳамда ҳовли, машина ёки ускуна каби қиммат нарсаларни сотиб олмоқчи бўлган кишиларга енгилчилик мавжуд.

Лекин ойлар давомида кўп миқдорда маблағ тўлагандан кўра дарҳол нақд тўлаб сотиб олган афзалдир. Чунки бўлиб-бўлиб тўлашда сотувчи муддат эвазига катта ва қиммат нархни талаб қилади. Баъзан эса, у мижозга товарнинг саманини нақд, насия ёки тақсит орқали тўлаши мумкинлигини айтади. Масалан, музлатгич сотаётганда мижозга “Унинг нархи нақдга қирқ минг, тақситга эса, қирқ тўрт минг” дейди. Сотувчининг бу гапи шаръан ҳаром саналмайди.

Лекин қуйидаги ҳолат шаръан ҳаромдир. Яъни, сотувчи харидорга “Бу буюмни қирқ минг эвазига олавер ва пулини икки ҳафтадан кейин берасан ёки уни қирқ тўрт мингга тақситга ол” дейди. Харидор эса, сотувчи айтган икки йўлдан бирини аниқ тайин қилмай, товарни олиб кетаверади.

Бу савдонинг ножоиз экани самандаги зиёдалиқ туфайли эмас. Балки бу ердаги ножоизлик икки савдодан бирини тайин қилмаслик туфайли бўлмоқда. Чунки харидор нақд ёки тақсит савдосидан бирини тайин қилиши керак эди. Унинг ҳаром бўлишига сабаб унда чалкашлик юзага келади ва яна у ўзаро хусуматга ҳам олиб боради. Ваҳоланки, Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам бир савдо ичида иккита савдо қилишдан қайтарганлар.

Гоҳида инсон бу йўл билан савдо қилиш рибонинг бир тури эмасмикин, деб ўйлаб қолади. Чунки унда насия туфайли саманда тафовут юзага келади. Лекин бу

йўл билан савдо қилиш рибо ҳам, унинг бирор тури ҳам эмас. Чунки рибо деб, сотувчи харидорга берган нарсасининг жинсидан оладиган зиёдаликка айтилади. Масалан, бир тонна буғдойни бир ойдан кейин бир тоннаю икки юз эллик кило қилиб қайтариши эвазига сотиши ёки юз ратл хурмони бир юз йигирма ратл хурмо эвазига сотиши ёки бўлмаса, юз минг қарз бериб, маълум муддатдан сўнг бир юз йигирма минг қилиб қайтаришини шарт қилиши каби.

Лекин қиймати ўн минг бўлган ўз ҳузуридаги товарни тақсит ёки насияга ўн бир мингга сотиши рибо саналмайди. Чунки бунда фақатгина товар эвазига пул олинади. Буғдой эвазига зиёда буғдой, пул эвазига зиёда пул олинмайди.

Тақсит савдоси дуруст бўлиши учун келишилган саман (пул), ҳар ойда бериладиган маблағ ва тўланадиган муддат аниқ-равшан баён қилиниши шарт қилинади.

Насияда эса, келишилган саман маълум бўлиши ҳамда муддат ҳам аниқ тайин қилинган бўлиши ёки пулни бериш санаси кўрсатилган бўлиши зарурдир.

Насия ва тақсит савдоларида муддат белгиланиши харидорнинг ҳаққи бўлиши билан бирга ана шу муддатнинг риюясини қилиб ва унга тақсимланган саманнинг улушларини ўз вақтида адо этиш ҳам унинг бурчи саналади. Шунинг учун ҳам тақсит савдосида агар харидор келишилган муддат давомида самандаги улушларни ўз вақтида тўлай олмайдиган бўлса, муддат ичида бўлинган улушларнинг барчаси дарҳол тўланиши вожиб бўлган нақдга айланади, деб шарт қилиш жоиздир. Ҳанафий фуқаҳолар бу ҳукми очик-ойдин айтганлар.

“Хулосатул фатавода” шундай дейилади:

“Агар (сотувчи олувчига): “Қачон бўлакнинг тўлаш вақти кирса-ю, тўламасанг, қолган (насия) бўлақлар нақдга айланади”, деса дуруст бўлади ва ўша ҳолат юзага келса мол нақдга айланади”.

Халқаро ислом фикҳи академияси ҳам тақсит савдоси бўйича мана шу фатво асосида қарор чиқарган. Унга кўра, сотувчи харидорга агар бўлақларни тўлашни кечиктирадиган бўлса, қолган бўлақлар нақдга айланишини шарт қилиши жоиз бўлади. Лекин қарздор шахс битим вақтида бу шартга рози бўлиши керак.

Юқорида насия савдо ҳақида баҳс юритилди.

Ушбу баҳслардан маълум бўлдики, нақд савдо деганда, товарнинг эвази бўлмиш саманни дарҳол бериш тушунилади.

Ҳозирги кунда тижоратчилар орасида кенг ривож топган ҳолат шуки, катта партиядаги товарларда нақд савдо қилиш деганда харидор товарнинг қийматини беш кун ёки бир ҳафта давомида тўлаши тушунилади. Насия савдода эса, товарнинг эвази бир ёки икки ой давомида берилади. Саноат корхоналарида кўпинча бу муддат уч ёки олти ойни ташкил қилади. Лекин бу каби муддатлар лозимий бўлмайди. Балки сотувчи ва харидор ўзлари муносиб деб билган вақтгача келишишлари кифоя қилади. Бунда насия муддатининг узун-қисқа бўлиши аҳамиятсиздир.

Тижоратчи ёки ишлаб чиқарувчи насияга олган товарни ўз дўкони ёки омборига олиб келган бўлса, у унинг тасурруф мулки остига киради ва уни истаган мақсадида ишлатиши ҳам мумкин бўлади.

Савол: Ушбу суратда уни бошқаларга сотиши жоиз бўладими?

Жавоб: Ҳа, дуруст бўлади. У одам бу товарни истаган шаклда, нақд, насия, тақсит тарзида сотиши мумкин. Чунки юқорида айтилганидек, бу товар насия савдо зимнида унинг мулкига ўтган ҳисобланади.

Лекин ўша товарни насияга сотган аввалги сотувчининг ўзига пулини тўлашдан олдин нақдга сотиши жоиз бўлмайди (*Бадоеъус саноъ*). Чунки бу савдо рибога восита

бўлиб қолиши мумкин. Бу турдаги савдо қадимдан “байъул иъйна” (Иъйна савдоси) номи билан аталиб келинган. Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам ушбу савдодан қайтарганлар.

Бунда бир киши бошқасидан бир тонна пахтани минг долларга насия савдога келишиб сотиб олади ва унинг ўзига саккиз юз эвазига нақдга сотади.

Бу савдони “Иъйна” деб номланишига сабаб шуки, харидор насияга олган товарини олдинги эгасининг айни ўзига нақдга сотади. Айнан олдинги эгасининг ўзига сотилгани туфайли шу ном билан номланган. Зеро, иъйна савдоси рибога етакловчи катта омиллардан бири саналади.

Тижоратчи товарни насияга сотиб олган бўлса ва уни ўз дўконига олиб келса, товар унинг тасарруфига ўтган ҳисобланади. Шунинг учун унинг устидаги тасарруфлар ҳам ўша тижоратчига тегишли бўлади. Яъни, уни бошқа одамга сотиши ҳам дуруст бўлади. Учинчи шахс билан бўладиган бу савдо нақд, тақсир ёки ҳолатга қараб насияга ҳам бўлиши мумкин. Бироқ, аввалги сотувчининг ўзига (аввалги тўловни тўлашдан олдин) нақдга сотиши мувоҳаб бўлмайди. Негаки, бунинг натижасида рибо юзага келиши мумкин. Савдонинг бу тури қадимдан “Байъул иъйна” (Ийна савдоси) дейилади. Зеро, Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам бу усулда савдо қилишдан қайтарганлар.

Бу турдаги савдони “Иъйна савдоси” дейилишига сабаб харидор бир шахсдан товарни насияга сотиб олади ва унинг айни ўзини ўша сотувчига нақд пулга арзонроққа сотади. Мана шу эътибордан шу ном билан номланган.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Муфассал фий фикҳил ҳанафий. Абдулмажид Иттр.
2. Фиқҳул буюъ аъла мазаҳибил арбаъ. Муфтий Муҳаммад Тақий Усманий.
3. Аҳкамул муомалатиш шаръийя, Шайх Али Хафиф.
4. Муғнил муҳтож. Ибни Қудома.